

“MAMLAKATIMIZDA YASHIL IQTISODIYOT LOYIHALARI
AHAMIYATI VA ISTIQBOLI”

Turdiboyeva Kumush Erkinovna

Navoiy Davlat Konchilik va Texnologiyalar universiteti

"Iqtisodiyot"(tarmoqlar va sohalar bòyicha) yònalishi

2-bosqich Magistranti

Annotatsiya: Maqolada yashil iqtisodiyotning butun dunyo hamda mamlakatimiz miqiyosidagi ahamiyati ko`rib chiqiladi. bugungi kundagi dolzarb ekologik muammolar va ularning yashil iqtisodiyot siyosati orqali bartaraf etish yo`nalishlari o`rganiladi. Yurtimizda Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish sohasida 2022 yil davomida va hozirgi kunga qadar amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilinadi.

Kirish: Yashil iqtisodiyot - bu ekologik xavflarni va ekologik tanqislikni kamaytirishga qaratilgan va atrof-muhitni buzmasdan barqaror rivojlanishni maqsad qilgan iqtisodiyot. U ekologik iqtisodiyot bilan chambarchas bog`liq, lekin ko`proq siyosiy jihatdan qo`llaniladigan yo`nalishga ega. UNEP 2011 Yashil Iqtisodiyot hisobotida ta`kidlanishicha, yashil bo`lishi uchun iqtisodiyot nafaqat samarali, balki adolatli bo`lishi kerak. Adolatlilik global va mamlakat darajasidagi tenglik o`lchovlarini tan olishni, xususan, past uglerodli, resurslarni tejaydigan va ijtimoiy jihatdan qamrab oluvchi iqtisodiyotga adolatli o`tishni ta`minlashni nazarda tutadi. Globallashuv jarayoni sanoati rivojlangan mamlakatlarning texnologik bazasining sifat jihatidan yangilanishini, ishlab chiqarish samaradorligi va raqobatbardoshlik darajasini oshirish bilan birga hayot sifatini va yashash muhitini yaxshilashni ta`minlaydigan yangi texnologik tuzilmaga modernizatsiya qilingan iqtisodiyotga o`tishni talab qilmoqda. Xorijda bu o`tishni amalga oshiruvchi "yashil o`sinh" iqtisodiy siyosati Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD) tomonidan barcha a`zolarining uzoq muddatli (2030yilgacha) rivojlanishi uchun strategik yo`nalish sifatida qabul qilingan. “Yashil” iqtisodiyotga o`tish va “yashil” o`sinh

masalalari bugungi kundagi jahon iqtisodiyoti kun tartibidagi eng dolzarb vazifalardan biri bòlib, O'zbekistonda ham bu borada rivojlanish bòyicha xalqaro hamkor tashkilotlar bilar birga qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan: O'zbekiston Respublikasining 2022 yil 2 dekabrda "2030yilgacha O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bòyicha chora tadbirlar to'g'risida"gi PP-436-son qarori qabul qilindi.

Asosiy qism

Darhaqiqat, UNEP (the United Nations Environment Program)ning fikriga ko'ra "Yashil iqtisodiyot" (Green Economy) - bu "inson farovonligi va ijtimoiy tenglikning yaxshilanishiga, ekologik xavf va ekologik tanqislikning sezilarli darajada pasayishiga" olib keladigan iqtisodiyotdir. Zero, yashil iqtisodiyot bu sof yoki "yashil" texnologiyalarga asoslangan ekologik toza mahsulotlarni yaratishga qaratilgan rivojlanishning yangi bosqichi bo'lib tabiatga yordam beradigan va foyda keltiradigan yangi texnologiyalar, ekotizimlarni o'z ichiga oladi. Qolaversa bu tizim mamlakat tabiatini yaxshilashga yordam beradigan iqtisodiyotning yangi tarmoqlariga bevosita yo'l ochishi shubhasiz. Qolaversa, "yashil iqtisodiyot"ni ifloslantiruvchi moddalar va issiqxona gazlarining emissiyasini nazorat qilish va kamaytirish, iqlim o'zgarishini kuzatish va prognozlash, shuningdek, energiya va resurslarni tejash texnologiyalarini va qayta tiklanadigan energiya manbalari uchun texnologiyalarni yaratish, ishlab chiqarish va ulardan foydalanish tushuniladi. Bu binolar va inshootlarni harorat, namlik va shamol yukining keskin o'zgarishlaridan himoya qilish uchun texnologiyalar va materiallarni yaratish, ishlab chiqarish va ulardan foydalanishni o'z ichiga oladi; ekologik toza mahsulotlar, shu jumladan, qishloq xo'jaligi (ozuq-ovqat, tabiiy tolalar) va iste'mol tovarlarini (kimyoviy qo'shimchalarsiz tabiiy va tabiiy asosda dorilar va shaxsiy parvarish mahsulotlari) ishlab chiqarish, boshqacha aytganda, "yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bilan birga hayot sifatini va turmush sharoitini yaxshilashga ko'maklashadigan xo'jalik faoliyatining turlari va natijalarini o'z ichiga oladi.

Jahon iqtisodiyotidagi "yashil" sektorning miqyosiga nazar tashlaydigan bòlsak, AQShda "yashil iqtisodiyot" 600 milliard dollardan ortiq mahsulot va xizmatlarni taqdim etadi (YaIMning 4,2%), bandlik 3 million kishiga baholanadi; Yaponiyada - YaIMning mos ravishda 3,4 foizi va 1,5 mln. ; Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida jami YaIMning 2,5 foizi va 3,4 milliondan ortiq kishi; biroq ayrim mamlakatlarda bu ko`rsatkichlar yuqoriroq: Germaniyada esa YaIMning 4,8%i, bundan tashqari, Germaniya ekologik toza mahsulotlar va xizmatlarni eksport qilishda (xususan, iqlimni tejoychi uskunalardagi jahon savdosining 12% dan ortig`i) dunyoning yetakchi mamlakatlaridan biri; yalpi ichki mahsulotda "yashil" sektor ulushi bo`yicha dunyoda yetakchi bo`lgan Buyuk Britaniyada bu ko`rsatkich 240 milliard dollarni (yoki YaIMning 8,8 foizini) tashkil etadi, uning eksportdagi ulushi 5 foizni va umumiy ish bilan ta`minlanish darajasi 3 foizni tashkil etgan.

Mamlakatlar miqyosida tahlil qilinganda, Germaniya iqtisodiyotning barcha sohalariga yashil tamoyillarni joriy etishda chiqindisiz ishlab chiqarish siklini yaratgan ushbu sohadagi ilg`or davlatlardan biridir. Germaniya chiqindilarni qayta ishlash hamda ulardan qayta foydalanish bo`yicha dunyoda yetakchi hisoblanadi. Germaniyada patentli texnologiyalarning 23 foizi atrof muhit sohasiga to`g`ri keladi va shamol, quyosh energetikasi sohasidagi kompaniyalarning 30 foizdan ortig`i nemis kompaniyalariga tegishli. Yashil sektorda, ya`ni atrof-muhit va iqlimni muhofaza qilish bilan bog`liq bo`lgan sohalarda (energiya, transport, qayta ishlash, chiqindilarni yo`q qilish va boshqalar) nemis korxonalaridagi faoliyat yuritayotgan ishchilar soni, taxminan 2 million kishini yoki jami iqtisodiy faol aholining 4,5 foizini tashkil qiladi. Bugungi kunda bu ko`rsatkich o`shish tendensiyasiga ega.

O`zbekiston nega "yashil iqtisodiyot"ga o`tishi zarur? Bunga bir qator omillar sabab bo`lmoqda, jumladan:

✓ xalq xo`jaligida iste`mol qilinadigan energiyaning katta qismi qayta tiklanmaydigan tabiiy resurslardan foydalangan holda ishlab chiqarilishi;

- ✓ ushbu resurslarning cheklangan ta'minoti;
- ✓ sanoatning jadal rivojlanishi natijasida atrof-muhitning ifloslanishi;
- ✓ suv tanqisligi;
- ✓ Orol dengizining qurishi bilan bog'liq ekologik muammolar kuchaymoqda.

Mustaqillik va islohotlarning o'tgan o'ttiz yili ichida O'zbekiston Orolbo'yida atrof-muhitni muhofaza qilish va o'rmonchilik choralari tufayli iqlim o'zgarishi oqibatlariga qarshi kurashda sezilarli yutuqlarga erishdi. Atrof-muhit bo'yicha amaldagi milliy rejalar hamda maqsadlar past uglerodli va "yashil" iqtisodiyotga o'tishning markaziy elementlari bo'lib qolmoqda. Ammo sug'orish va ichimlik suvi tanqisligi, ishonchli elektr ta'minoti bilan bog'liq muammolar hamon mavjud, bunga so'nggi paytlarda yuz bergan keng ko'lamlı elektr uzilishlari, misli ko'rilmagan qum va chang bo'ronlari dalil bo'la oladi. Odamlar, 8jamoalar, atrof-muhit va infratuzilmaga salbiy ta'sir ko'rsatadigan ushbu muammolar O'zbekistonning "yashil" kelajagini ta'minlash uchun hali ko'p ishlar qilinishi kerakligini eslatib turadi.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) prognozlariga ko'ra, ishlab chiqarish va iste'mol qilishning zamonaviy usulida davom etilsa, 2050-yilga kelib, 2000yil bilan solishtirilganda, o'simlik va hayvonot dunyosining 61 foizdan 72 foizigacha yo'qotiladi va tabiiy hududlar esa 7,5 mln. kv.m.ga qisqaradi(9). 2015-yilda, Global Footprint Network loyihasining olimlar guruhining hisob-kitoblariga ko'ra, sayyoramizning yillik resurslari (foydalanadigan va keyinchalik qayta tiklanishi mumkin bo'lgan resurslar miqdori) faqat 7 oy va 13 kun ichida tugagan. Olimlar 1970-yillardan buyon bunday hisob-kitoblarni amalga oshirmoqdalar va har yili yillik resurslar tez va tez sarflanayotganligini guvohi bo'lishmoqda. Masalan, 2015-yilda resurslar hajmi 2014yilga nisbatan olti kun avval tugaganligi bu, albatta, resurslardan oqilona foydalanish hamda mamlakatlarning ekologiyaga zarar yetkazmagan holda rivojlanishini ta'minlash g'oyasini ilgari surish zarurligini ko'rsatadi. Agar yangi iqtisodiy siyosat olib borilmasa, OECDning 2050-yilgi prognozlariga ko'ra dunyo energiya talabi 80% ga

ortadi. Mamlakatlar miqyosida tahlil qilinadigan bo'lsa, Janubiy Afrika 15%, OECD yevropa mamlakatlarida talab 28% , Yaponiya 2,5%, Meksikaning energiya talabi 112% ortishi kutilmoqda. Issiqxona gazlari emissiyasi 50%ga ortadi va havo ifloslanishini yomonlashtiradi. Shaharlarning ifloslanishi 2050-yilga kelib eng katta muammoga aylanadi. Bunda ichimlik suvlarining ifloslanishi va sanitariyaning yomonlashuvi yetakchilik qiladi. Nihoyatda og'ir havo ifloslanishi sababli yuzaga keladigan bevaqt o'limlar soni yiliga 3.6 millionga yetadi va bu bo'yicha Xitoy va Hindistonning ulushi sezilarli darajada ko'p bo'ladi. Yer yuzi 10%gacha qisqarib ketadi, ayniqsa, bu Osiyo, Yevropa va Janubiy Afrika davlatlarida ko'proq kuzatilishi kutilmoqda. Tabiiy o'rmonlar maydoni 13%gacha qisqarishi prognoz qilingan. Ushbu global xavflarni oldini olishda eng asosiy e'tibor iqtisodiyotni ekologizatsiyalashtirishga qaratilishi lozim. Bunda "yashil iqtisodiyot"ga o'tish, eko-innovatsiyalar hamda ekologik investitsiyalarni joriy etish kabi bir qancha chora-tadbirlar mavjud.

O'zbekistonda ham bu borada rivojlanish bo'yicha xalqaro hamkor-tashkilotlar bilan birga qator ishlar amalga oshirildi. Xususan:

O'zbekiston Respublikasining 2022 yil 2 dekabrda "2030 yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PP-436-son qarori qabul qilindi.

Qaror bilan quyidagi strategik hujjatlar va tizimlar tasdiqlandi:

- strategik maqsadlarga erishishga mo'ljallangan 2030 yilgacha O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotga o'tish va "yashil" o'sishni ta'minlash Dasturi;
- sanoat tarmoqlarida "yashil" iqtisodiyotga o'tish va energiya tejamkorligini ta'minlash bo'yicha Konsepsiya;
- 2030 yilgacha O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotga o'tish va "yashil" o'sishni ta'minlash bo'yicha Harakatlar rejasi;
- ishlab chiqarilgan mahsulotning energiya sig'imi ko'rsatkichini 2026 yilga kelib 2022 yilga nisbatan 20 foizga kamaytirishga qaratilgan 2022–2026 yillarda iqtisodiyot tarmoqlarida yoqilg'i-energetika resurslarini tejashning Maqsadli parametrlari;

- O‘zbekiston Respublikasida “yashil” iqtisodiyotga o‘tish choralari muvofiqlashtirish bo‘yicha Idoralararo kengash tarkibi yangilandi;
- “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish va «yashil» o‘sish bo‘yicha Donorlarning muvofiqlashtirish guruhi tasdiqlandi.
- Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligida qo‘shimcha 4 ta shtat birligidan iborat Donorlarning muvofiqlashtirish guruhi faoliyatini tashkil qiluvchi, “Yashil” iqtisodiyot Strategiyasi, Dasturi va Harakatlar rejasida belgilangan vazifalarni amalga oshirishda uni Idoralararo kengash bilan o‘zaro muvofiqlashtirishga ko‘maklash ishchi organi vazifasini bajaruvchi loyiha ofisi Texnik kotibiyati tashkil etildi.

•Fransiya taraqqiyot agentligi (AFD Agence Française de Développement) bilan hamkorlikda 2022 yilda “Yashil” iqtisodiyot bo‘yicha davlat siyosati sohasida loyiha amalga oshirildi. Mazkur dastur doirasida AFD tomonidan O‘zbekiston Respublikasini “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga ko‘maklashish ko‘zda tutilgan. Shuningdek, ushbu yo‘nalishida iqtisodiyotni dekarbonizatsiyalash bo‘yicha uzoq muddatli strategiyani ishlab chiqish, milliy miqyosda issiqxona gazi tashlanmalarining monitoringi, hisoboti va tekshiruvi (MRV) tizimi joriy etish, “yashil” budjetlashtirish joriy qilish hamda boshqa yo‘nalishlarda ishlar amalga oshirish boshlandi.

•Jahon banki bilan birgalikda Parij bitimi 6moddasiga muvofiq qisqartirilgan issiqxona gazlarining xalqaro savdosi mexanizmini yo‘lga qo‘yish bo‘yicha loyiha ishlab chiqildi. Bunda, Jahon banki huzuridagi “Uglerod aktivlari transformativ fondi” (Transformative Carbon Asset Facility TCAF) moliyaviy ko‘magida O‘zbekiston hukumatiga uglerod bozorida ishtirok etishda ko‘maklashish loyihasi amalga oshiriladi. TCAF Jahon bankning trust fondi bo‘lib mamlakatlarning uglerod narxini bozorga chiqarish va xususiy sektorga past uglerodli texnologiyalarga sarmoya kiritishga yo‘naltirilgan sa‘y qo‘llabquvvatlaydi. Xususan, Jahon banki vakillari bilan harakatlarini birgalikda energetika islohotlari doirasida innovatsion uglerod moliyalashtirish loyihasi amalga oshirilishi rejalashtirilgan.

•2022 yilning oktyabr oyida O‘zbekiston va Yaponiya hukumatlar o‘rtasida iqtisodiyot tarmoqlarida issiqxona gazi emissiyasini kamaytirishga qaratilgan zamonaviy “yashil” texnologiyalarni jalb qilishni ko‘zda tutuvchi Qo‘shma moliyalash mexanizmi (JCM Joint Credit Mechanis) yo‘lga qo‘yilishi bo‘yicha kelishildi va hamkorlik Memorandumi imzolandi.

• Aholi va tadbirkorlik subyektlarining qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng foydalanishini davlat tomonidan qo‘llab etish, ushbu manbalar orqali elektr va issiqlik energiyasi bilan ta‘minlash hamda ma‘muriy inshootlarda energiya resurslaridan samarali foydalanishni-- maishiy bino va quvvatlash mexanizmlarini joriy rag‘batlantirish maqsadida 2022 yil 9 sentyabrida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Energiya tejoychi texnologiyalarni joriy qilish va kichik quvvatli qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora farmoni tasdiqlandi.tadbirlar to‘g‘risida”gi 220-son Mazkur farmon Respublikada qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishga qaratilgan choratadbirlarni o‘z ichiga olgan. Shuningdek Farmonda aholi tomonidan o‘rnatilgan qayta tiklanuvchi energiya manbalari uchun davlat tomonidan kompensatsiya tarzida to‘lab beriladigan mablag‘lar hajmi belgilab qo‘yilgan.

•Osiyo taraqqiyot banki (OTB) bilan hamkorlikda davlat ulushi bor korxonalarda ESG tamoyillarini joriy etish imkoniyatlari, yuzaga kelayotgan muammolar, ularning yechimi va mazkur sohani takomillashtirish bo‘yicha ishlar olib borilda. Yirik sanoat korxonalarida ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv tamoyillarini (Environmental, Social, Governance – ESG) joriy qilinishi holati o‘rganildi, ushbu tamoyillarni tatbiq etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqildi hamda ular uchun seminar va treninglar tashkil qilindi. Xususan, OTB bilan hamkorlikda amalga oshirilgan loyiha doirasida quyidagi ishlar olib borildi: – barqaror investitsiyalarning ESG tamoyillari bo‘yicha milliy darajadagi siyosat, strategiya va me‘yoriy-huquqiy bazani ishlab chiqish bo‘yicha tavsiyalar tayyorlandi; – tarmoq/korxonalar tomonidan barqaror investitsiya me‘yorlariga rioya etish bo‘yicha ko‘rsatmalar ishlab chiqildi;ESG tamoyillarini joriy etish bilan bog‘liq tahliliy ma‘lumotlar va hisobotlar

tayyorlandi. Shu bilan birga mazkur loyiha doirasida: Osiyo taraqqiyot banki texnik ko'magi asosida davlat ishtirokidagi korxonalarda ESG tamoyillarni tatbiq etish maqsadida malakali xorijiy ekspertlar jalb qilindi; "Moody's" xalqaro reyting agentligi va xorijiy ekspertlar ishtirokida qator davlat ishtirokidagi korxonalarining 50 dan ziyod mutaxassislari uchun "Davlat ishtirokidagi korxonalarda "ESG" tamoyillarini tatbiq qilish yo'nalishlari" mavzusida onlayn seminar tashkil qilindi.

2023 yilda O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish maqsadida amalga oshirilishi rejalashtirilgan dastur, loyiha va choratadbirlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Birlashgan millatlar tashkilotining taraqqiyot dasturi (UNDP United Nations Development Programme) o'rtasida O'zbekistonda barqaror rivojlanishni moliyalashtirish, barqaror rivojlanish maqsadlari, moliya sohasida "yashil" iqtisodiyot, "yashil" obligatsiya kabi loyihalar yuzasida hamkorlikni amalga oshirish yuzasidan kelishildi. Mazkur kelishuv doirasida 2023 yil davomida O'zbekiston hukumati BMTTD bilan barqaror rivojlanishni iqtisodiyot sohalarga tatbiq qilish, Barqaror rivojlanish maqsadlarini respublikada keng joriy qilish, O'zbekistonda "yashil" obligatsiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish, moliya sohasida "yashil" iqtisodiyotni o'rnini oshirish hamda "yashil" loyihalarni moliyalashtirishga ko'proq e'tibor qaratish bo'yicha hamkorlik qiladi.

2. Mamlakatimizda issiqxona gazlari chiqarilishini tartibga solishni yo'lga qo'yish maqsadida 2023 yil davomida "Issiqxona gazlarini chiqarilishini cheklash to'g'risida" O'zbekiston Respublikasining Qonuni loyihasi ishlab chiqilishi rejalashtirilgan. Qonun loyihasi issiqxona gazlarini chiqarilishini tartibga solish, issiqxona gazlari kadastri, reyestri va savdo tizimi kabi mexanizmlarni o'z ichiga oladi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi hududida amalga oshirilgan yashil loyihalar natijasida qisqartirilgan issiqxona gazlarining hajmi davlat tomonidan to'liq tasarruf qilinishi; issiqxona gazlarining chiqarilishini davlat hisobi issiqxona gazlarining chiqarilishi reyestrini yuritish shaklida amalga oshirilishi; issiqxona gazlarining chiqarilishini davlat hisobi vakolatli davlat organi tomonidan tartibga solinadigan

tashkilotlarning xo'jalik yoki boshqa faoliyati natijasida issiqxona gazlarining chiqarilishi to'g'risidagi aniq ma'lumotlarni yig'ish hamda davlat organlari, yuridik shaxslar, yakka tartibdagi tadbirkorlar va fuqarolarni ushbu ma'lumotlar bilan ta'minlash maqsadida amalga oshirilishi; issiqxona gazlarining chiqarilishini davlat hisobi ma'lumotlari issiqxona gazlari kadastrini tayyorlashda hisobga olinadi. Issiqxona gazlarining chiqarilishini davlat hisobi va issiqxona gazlari kadastrini yuritish O'zbekiston Respublikasi Hukumati tomonidan belgilangan ro'yxatdagi issiqxona gazlariga nisbatan amalga oshirilishi belgilanadi.

3. O'zbekiston Respublikasida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etilishini yanada qo'llab quvvatlash maqsadida mamlakatda "yashil" energiya sertifikatlari tizimini joriy bo'yicha ishlari olib borilmoqda. Mahsulotlar qayta tiklanuvchi energiya manbalari hisobidan va ekologik jihatdan toza texnologiyalar yordamida ishlab chiqarilganligini tasdiqlovchi hamda bu bilan bog'liq barcha jarayonlarni kuzatib borish imkonini beruvchi "yashil sertifikatlar" tizimi joriy etilmoqda. Mazkur tizimga ko'ra, qayta tiklanuvchi energiyani ishlab chiqaruvchilar "yashil sertifikat"ni yakuniy foydalanuvchiga (mahsulot ishlab chiqaruvchilar, iste'molchilar) sotadi va bu bilan energiyaning "tozaligi"ga kafolat beradi. Bu esa yakuniy foydalanuvchilarga o'z mahsulotlarini sotish va eksport qilish hajmini oshirish, xalqaro va xorijiy moliya tashkilotlaridan "yashil" investitsiyalar va "yashil" kreditlarni jalb qilish imkonini beradi.

4. 2023 yil davomida "yashil" iqtisodiyot bo'yicha barcha ma'lumotlarni o'z ichiga oluvchi "Yashil" onlayn platforma ishlab chiqilish ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Platformada "yashil" iqtisodiyotga tegishli barcha ochiq ma'lumotlar erkin foydalanishda taqdim etilib xohlovchilar o'zlarini qiziqtirgan ma'lumotlarni olishlari mumkin bo'ladi.

5. Barcha issiqxona gazlarini qamrab oluvchi Iqlim o'zgarishi sohasida monitoring, hisobot berish va tekshirishning zamonaviy tizimi (MRV) yo'lga qo'yish ishlari amalga oshiriladi. MRV tizimi doirasida issiqxona gazlarining barcha

manbalariustidan doimiy monitoring o‘rnatiladi va ularning emissiyasini qisqartirish bo‘yicha choratadbirlar belgilab boriladi.

6. 2023 yil davomida Mamlakatni kam uglerodli rivojlantirish bo‘yicha uzoq muddatli (2050 yilgacha) strategiyasini (LTS) ishlab chiqish va tasdiqlash rejalashtirilgan.

7. “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish samaradorligini yanada oshirish hamda “yashil” loyihalarni amalga oshirishga ko‘maklashish va “yashil” o‘sishga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlari va startap loyihalarni qo‘llab quvvatlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzurida budjetdan tashqari “Yashil” iqtisodiyotni rivojlantirish maxsus jamg‘armasi ochilishi rejalashtirilgan.

8. 2024 yil 1 yanvardan boshlab barcha issiqxona gazlarini qamrab oluvchi Iqlim o‘zgarishi sohasida monitoring, hisobot berish va tekshirishning zamonaviy tizimi (MRV) yo‘lga qo‘yiladi;

iqtisodiyot tarmoqlarida amalga oshiriladigan investitsiya loyihalarini rejalashtirish va amalga oshirishdan oldingi bosqichlarda ularning issiqxona gazi hajmini qisqartirish imkoniyati baholanib, loyihalar natijasida qisqartirilgan issiqxona gazi hajmi sertifikatlashtiriladi va tashqi bozorlarga yo‘naltiriladi;

2024 yil 1 yanvardan boshlab yangi quriladigan, quvvati 1 MVtdan yuqori bo‘lgan quyosh va shamol elektr stansiyalarini qurish bo‘yicha investitsiya loyihalari doirasida ushbu stansiyalarning o‘rnatilgan quvvatiga nisbatan 25 foizdan kam bo‘lmagan quvvatga ega elektr energiyasini saqlash tizimi majburiy tartibda joriy etiladq

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish suv resurslaridan nooqilona foydalanish, havoning ifloslanishi, o‘rmonlarning qisqarishi, yerlarning degradatsiyaga uchrashi va iqlim o‘zgarishi kabi ekologik muammolarni hal etishda yordam beradi. Bundan tashqari, davlat atrof-muhitni yaxshilash, tiklash va muhofaza qilish, ekologik muvozanatni saqlash bo‘yicha choralarni amalga oshiradi, fuqarolarning ekologik huquqlarini ta‘minlash va atrof-muhitga zararli ta‘sir

ko'rsatilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida shaharsozlik faoliyati sohasida jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi. Shu bilan birga, hukumatning atrof-muhitni muhofaza qilish, biologik xilma-xillikni saqlash va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish sohasidagi mas'uliyati belgilandi.

Insoniyatning atrof tabiiy muhitga munosabati o'zgarsa, ularda avvalo ekologik madaniyat rivojlansa, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va mahsulotni iste'mol qilish bilan munosabatlar "yashillashtirish" sa'y-harakatlariga moslashsa, biz va kelajak avlod hayoti ijobiy tarafga o'zgaradi. "Yashil" iqtisodiyotga o'tish mamlakatda aholi farovonligini ta'minlash hamda isodiyotning barcha muhim ko'rsatkichlari rivojida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. 2030 yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori
2. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Tashmatov Sh.A., Butaboyev M.T.. Yashil iqtisodiyot. Darslik. T.: Universitet, 2020,
3. A. Stainer 2017, "The Green Shoots of the Green Economy", Environmental Conservation, №2 vol 3 2019.
4. "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish" konsepsiyasi
5. Brown L.R. Eco-Economy. Building an Economy for the Earth. Earth Policy Institute. W.W. Norton&Company. New York, London, 2019.
6. <https://www.project-syndicate.org/commentary/the-green>
7. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/ecology-2>
8. www.uznature.uz
9. <https://president.uz/oz/lists/view/5805>
10. <https://imv.uz/news/category/yangiliklar/post-1576>
11. <https://lex.uz/docs/-4539502>

12. <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy>
13. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Yashil_iqtisodiyot